

GENDER TUSHUNCHASINING PSIXOLOGIK MOHIYATI

Shomurotova Gulnoza Karimjon qizi

Alisher Navoiy nomidagi O‘zbek tili va adabiyoti Universiteti

“Psixologiya” fakulteti magistranti

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqola oila institutida gender rollarining tarixiy shakllanishi va ularning jamiyat taraqqiyoti davomida qanday o‘zgarib borganini tahlil qiladi. Tadqiqotda qadimgi urug‘-qabila tuzilmalaridan tortib, o‘rta asrlar patriarxal oilasi, sanoat inqilobi davri va zamonaviy demokratik jamiyatlarga qadar bo‘lgan davrlar izchil yoritilgan. Gender rollarining shakllanishiga iqtisodiy munosabatlar, mehnat taqsimoti, ijtimoiy qadriyatlar, diniy ta’limotlar va huquqiy me’yorlarning ta’siri alohida o‘rganilgan. Ayniqsa, XX asrda yuz bergan feministik harakatlar, ayollarning ijtimoiy hayotga faol kirib borishi hamda gender tengligi bo‘yicha xalqaro normalarning rivojlanishi oila ichidagi rollarning qayta taqsimlanishiga kuchli turtki bo‘lgani ta’kidlanadi. Zamonaviy oilada erkak va ayol o‘rtasidagi vazifalar dinamik va moslashuvchan tus olmoqda. Maqolada gender adolatiga asoslangan oilaviy modelning jamiyat barqarorligi va ijtimoiy farovonlikka qo‘shadigan hissasi ilmiy asosda bayon etiladi.

Kalit so‘zlar: gender rollari, oila instituti, patriarxal tizim, mehnat taqsimoti, ijtimoiy islohotlar, gender tengligi, feministik harakatlar, oila modeli, ijtimoiy rivojlanish, huquqiy me’yorlar

Аннотация. Данная статья посвящена историческому развитию гендерных ролей в институте семьи и анализирует, как эти роли трансформировались под воздействием социально-экономических, культурных и правовых факторов. В исследовании рассматриваются этапы от древних родоплеменных структур и средневековых патриархальных моделей до индустриальной эпохи и современных демократических обществ. Особое внимание уделено влиянию трудового разделения, религиозных норм, общественных традиций и государственной политики на формирование семейных ролей. В статье подчеркивается, что в XX веке феминистские движения, расширение прав женщин и международные стандарты гендерного равенства стали ключевыми факторами изменения семейной динамики. В современную эпоху отношения внутри семьи становятся более партнерскими, а распределение обязанностей — гибким и взаимосогласованным. Автор делает вывод о том, что справедливая и сбалансированная система гендерных ролей способствует укреплению устойчивости семьи и позитивно влияет на общее социальное развитие общества.

Ключевые слова: ендерные роли, Институт семьи, Патриархальная система, Разделение труда, Социальные реформы, Гендерное равенство, Феминистские движения, Модель семьи, Социальное развитие, Правовые нормы

Abstract. This article examines the historical evolution of gender roles within the family institution, emphasizing how these roles have changed across different socio-economic, cultural, and legal contexts. The study traces the development of family roles from ancient clan-based societies and medieval patriarchal structures through the Industrial Revolution and into contemporary democratic systems. It highlights the influence of labor division, religious doctrines, social norms, and state policies on shaping gender expectations within the household. Particular attention is given to the transformative impact of twentieth-century feminist movements, women’s increased participation in public life, and the emergence of international standards promoting gender equality. In the modern era, family relationships have become more cooperative, with responsibilities being shared more flexibly between men and women. The article concludes that equitable and balanced gender roles contribute significantly to family stability and play an important role in fostering broader social progress and sustainable community development.

Keywords: gender roles, family institution, patriarchal system, division of labor, social reforms, gender equality, feminist movements, family model, social development, legal norms.

Kirish. Oila instituti insoniyat tarixining eng qadimgi va barqaror ijtimoiy tizimlaridan bo‘lib, uning ichki tuzilishida gender rollari alohida ahamiyat kasb etadi. Har bir jamiyatda erkak va ayolga yuklanadigan vazifalar, ularning ijtimoiy mavqei va oiladagi roli tarixiy jarayonlar bilan chambarchas bog‘liq holda shakllanib borgan. Qadimgi Sharq sivilizatsiyalaridan tortib, Yevropa feodal tuzumi, islomiy huquq tizimi, qadimgi Rim oilaviy normalari va turkiy xalqlarning urug‘chilik tizimigacha bo‘lgan davrlar oila va genderning o‘ziga xos modelini yaratgan. Qadimgi jamiyatlarda gender rollari iqtisodiy faoliyat, mehnat taqsimoti va ijtimoiy ehtiyojlar bilan uzviy bog‘liq bo‘lgan. Patriarxal tizim ustuvor bo‘lgan davrlarda erkakning asosiy vazifasi himoya qilish va ta’minlash bo‘lsa, ayolning vazifasi farzand tarbiyasi va uy xo‘jaligini yuritishdan iborat edi.

Sanoat inqilobi davrida gender rollari sezilarli darajada o‘zgarib, ayollar mehnat bozoriga faol kirib borishni boshladi. XX asrda feministik harakatlar va huquqiy islohotlar natijasida gender tengligi masalasi ijtimoiy taraqqiyotning muhim yo‘nalishiga aylandi. Bugungi kunda oila institutida gender rollari moslashuvchan va dinamik xarakter kasb etmoqda. Ayollar va erkaklarning iqtisodiy, ijtimoiy hamda ma’naviy vazifalari tobora tenglashib, hamkorlikka asoslangan oilaviy model

shakllanmoqda. Bu jarayon zamonaviy jamiyatda oilaning barqarorligi va ijtimoiy farovonligini ta'minlashda muhim o'rin tutadi.

Tarix davomida sodir bo'lgan yirik ijtimoiy va harbiy voqealar ham gender tuzilmasining o'zgarishiga sezilarli ta'sir ko'rsatgan. Ayniqsa XIX asr o'rtalarida sodir bo'lgan Yevropa–Sharq (Sharq urushi / Qrim urushi) davri gender rollarining qayta ko'rib chiqilishiga sabab bo'lgan muhim tarixiy bosqichlardan biridir. 1853–1856 yillardagi mazkur urush Rossiya imperiyasi bilan Usmonli davlati o'rtasida boshlanib, keyinchalik Buyuk Britaniya, Fransiya va Sardiniya Qirolligi ishtirokiga kengaydi. Urushning ko'lami va davomiyligi nafaqat iqtisodiy va siyosiy muhitni, balki oilaviy hayotni ham tubdan o'zgartirdi.

II jahon urushi yillarida erkaklarning frontga jalb qilinishi natijasida ayollar birinchi bor ommaviy ravishda ishlab chiqarish, tibbiyot, ta'lim va xizmat ko'rsatish sohalariga kirib bordi. Aynan Sharq urushi yillarida Yevropada birinchi professional hamshiralik xizmatining shakllanishi, ayollarning harbiy shifoxonalardagi faol ishtiroki va ularning ijtimoiy mavqeining oshishi kuzatildi. Florence Nightingale kabi tarixiy shaxslarning faoliyati ayollarning jamiyatdagi rolini qayta baholashga zamin yaratdi. Bu jarayon keyinchalik Yevropada gender tengligi masalalarining kuchayishiga, feministik g'oyalar va ayollar huquqlari uchun kurashning ilk bosqichlariga ijobiy turtki berdi.

Sharq urushi nafaqat Yevropada, balki Sharq dunyosida ham gender rollarining o'zgarishiga hissa qo'shdi. Usmonli imperiyasida ayollar front orti ta'minoti, kiyim-kechak tayyorlash, ijtimoiy yordam tashkilotlarida ishtirok etish orqali jamiyatda faolroq rol o'ynay boshladi. Bu o'zgarishlar keyinchalik XIX–XX asrlarda Sharq mamlakatlarida modernizatsiya va islohotlar jarayonining muhim tarkibiy qismi bo'lib xizmat qildi. Hatto buyuk sarkarda Amir Temur ham o'z farzandlari va nabiralariga kelin tanlaganda hech bir ahamiyatga molik jihatni nazardan chetda qoldirmagan. Amir Temurning rafiqasi esa tarixiy shaxslardan bo'lib, Temur jangu jadalga ketgan chog'larda mamlakatni boshqara olgan. Hindistondagi dunyoning etti mo'jizasidan biri hisoblangan Toj Mahal ham hukmdorning o'z ayoliga bo'lgan yuksak ehtiromi ramzidir.

Bugungi kunda gender rollarining oila institutidagi o'zgarishi tarixiy jarayonlarning bevosita davomidir. Yevropa–Sharq urushlaridan boshlangan ijtimoiy faollik, sanoat inqilobidagi mehnat taqsimotining yangilanishi, XX asrdagi jahon urushlari, ayollar huquqlari uchun global harakatlar—bularning barchasi zamonaviy oilada yanada moslashuvchan, hamkorlikka asoslangan gender modelining shakllanishiga olib keldi. Maqolaning kirish qismi tarixiy jarayonlarni chuqur tahlil qilgan holda, gender rollari evolyutsiyasini oila instituti shakllanishi bilan bog'laydi va bugungi kunda oila ichidagi vazifalarning tenglikka asoslangan yangi modelini tushunishga ilmiy asos yaratadi.

Asosiy qism. Qadimgi grek tarixchisi Gerodot o'zining mashhur “Tarixlar” deb nomlangan asarida ayollar birlashmalari bir qator qabilalar uchun o'ziga xos xususiyat ekanligini ta'kidlagan edi. Aristotelning fikricha, oilalar birlashib, “turar joylar”ni, “turar joylar” birlashib, yaxlit davlatni tashkil etadi deydi. Fransuz ma'rifatparvari Jan-Jak Russo o'z davrida “Oila- eng qadimiy va asli tabiiy bo'lgan jamiyat bo'lagidir. Oila- kerak bo'lsa, jamiyat siyosiy qiyofasini belgilovchi obraz, bunda yetakchi, rahbar – go'yoki ota misoli, xalq esa – farzandlar kabidir” deb yozgan edi [2].

Sharq allomalari asarlarida zamonaviy til bilan aytilganda “gender tengligi” so'zining o'zi ishlatilmagan bo'lsa-da, ular oila ichida adolat, o'zaro hurmat, vazifalarning kelishilgan taqsimoti, ayolning ma'naviy-aqliy qobiliyatini e'tirof etish orqali bugungi gender tengligi g'oyalari xos bo'lgan fikrlar bildirgan. Masalan, Abu Nasr Farobiy “Fozil odamlar shahri” asarida jamiyat va oilaning sog'lom bo'lishi uchun har ikki jinsning axloqiy kamoloti, vazifalarning adolatli taqsimlanishi muhimligini ta'kidlaydi. U ayollar va erkaklarda tabiiy salohiyat mavjudligini, tarbiya va bilimga teng sharoit yaratilishi zarurligini ko'rsatadi. Abu Ali Ibn Sino esa “Tib qonunlari” va “Donishnoma” nomli asarlarida oiladagi uyg'unlikni o'zaro hurmat, vazifalarning kelishilgan taqsimoti, ayolning jismoniy va ruhiy salomatligini asrash bilan bog'laydi. “Donishnoma”da ayollarning aqliy imkoniyatlari haqida ijobiy fikrlar mavjud. Demak, oilada ayol salomatligi bu jamiyatning sog'lomligidir.

Imom Buxoriyning “Al-Jomi' as-Sahih” nomli hadislar to'plamida oilada adolat, erkak va ayolning bir-biriga hurmati, mas'uliyatlari tengligi haqida ko'plab rivoyatlar bor. Masalan, «**Eng yaxshilaringiz ayollarga yaxshilik qiluvchilardir**» degan hadis ayollarning qadr-qimmatini yuksaltirishga qaratilgan. Bu asarda oila boshqaruvi, er-xotinning bir-biriga mas'uliyati, ayolning oiladagi hurmati, adolat va salbiy stereotiplarni rad etuvchi fikrlar bor. Muallif oilada har ikki tomonning adolatli vazifalari bo'lishi kerakligini uqtiradi. Ahmad Yassaviy tasavvufona ruhda ayollarga hurmat, ularning oilaviy tarbiyada tutgan o'rni, erkak va ayolning bir-birini to'ldiruvchi sifatlari haqida ko'plab hikmatlar mavjud. Bahovuddin Naqshband “Maqomot”, “Risolalar” kabi asarlarida naqshbandiya ta'limoti bo'yicha oiladagi muvozanat, ayolning hurmati, er-xotin o'rtasidagi ruhiy va axloqiy tenglik g'oyalari mavjud. Moturidiy ta'limotida, insonning qadr-qimmatini jinsga qarab emas, aqli, taqvoli va amali bilan baholanishi kerakligi aytiladi. Bu fikr gender tengligining diniy-ilmiy asosidir.

O'zbekiston sharoitida esa mustaqillikdan so'ng gender tengligi masalasi davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. 2019 yilda “Erkaklar va ayollar uchun teng huquq va imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida”gi qonun qabul qilindi va bu huquqiy baza gender tengligini mustahkamlash yo'lida muhim qadam bo'ldi. 2030 yilga qadar O'zbekiston Respublikasida gender tenglikka erishish uchun strategiya ishlab chiqilgan bo'lib, u

xotin-qizlar va erkaklarning ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy hayotda teng ishtirokini ta'minlash, qaror qabul qilishda ayollar ulushini oshirish va stereotiplarni yo'qotish kabi ustuvor yo'nalishlarni belgilaydi.”Taraqqiyot strategiyasi”ning (2022-2026) to'rtinchi yo'nalishining 69-maqсадida “Xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash, ularning jamiyat hayotidagi faol ishtirokini ta'minlash” ga bag'ishlangan bo'lib, ya'ni:

-Jamiyatda xotin-qizlarga tazyiq va zo'ravonlikka nisbatan muhosasizlik muhitini yaratish, xotin-qizlarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini ta'minlash.

-Gender tenglikni ta'minlash siyosatini davom ettirish, xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish, ularni qo'llab-quvvatlashga doir islohotlarni amalga oshirish.

-Xotin-qizlarning ta'lim va kasbiy ko'nikmalar olishlari, munosib ish topishlariga har tomonlama ko'maklashish, tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash, iqtidorli yosh xotin-qizlarni aniqlash va ularning qobiliyatlarini to'g'ri yo'naltirish.

-Hududlarda, ayniqsa, qishloqlarda xotin-qizlarga ko'rsatiladigan tibbiy-ijtimoiy xizmatlar sifatini, ular o'rtasida sog'lom turmush tarzini ta'minlash borasidagi ishlar samaradorligini oshirish.

-Turar joyga muhtoj xotin-qizlarni uy-joy bilan ta'minlash, turmush va mehnat sharoitlarini yaxshilash, daromadlarini ko'paytirish borasida tizimli chora-tadbirlarni belgilash.

-Og'ir ijtimoiy ahvolga tushib qolgan xotin-qizlarga ijtimoiy-huquqiy, psixologik yordam ko'rsatish, ularni manzilli qo'llab-quvvatlash[1].Amaliyotda bu strategiya doirasida bir qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Masalan, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatida Gender tenglik masalalari bo'yicha maxsus komissiya faoliyat yuritadi, siyosatda ayollarning rolini oshirish uchun treninglar va yetakchilik dasturlari tashkil etilmoqda. Bu o'quv-amaliy mashg'ulotlar ayol vakillarning siyosiy salohiyatini oshirishga xizmat qiladi. Shuningdek, O'zbekistonda gender tengligini ta'minlash maqsadida 25 dan ortiq normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilingan, ularning maqsadi ayollarning ta'lim, bandlik, tadbirkorlik va oilaviy munosabatlardagi huquqlarini mustahkamlashdir. 2030 strategiyasi doirasida ayollarning boshqaruv lavozimlaridagi ulushini oshirish, ularning iqtisodiy va siyosiy ijtimoiy faolligini kengaytirishga qaratilgan chora-tadbirlar rejalashtirilgan.

Biroq, amaliyotda hanuzgacha ayrim ijtimoiy stereotiplar saqlanib qolmoqda, masalan an'anaviy qarashlar asosida oilada erkakning boshqaruv roli hamon kuchli. Bu holat gender rollarining barqaror teng taqsimlanishiga to'sqinlik qilmoqda, shuning uchun davlat va jamoat institutlari ta'lim, targ'ibot va ijtimoiy ongni oshirish orqali gender tenglik madaniyatini kuchaytirishga alohida e'tibor bermoqda. Oila institutida gender rollari tarixiy jarayonlarda katta evolyutsiyadan o'tgan, va hozirda O'zbekistonda bu masala bo'yicha kompleks siyosatlar, huquqiy chora-tadbirlar va

strategiyalar ishlab chiqilgan. Ular gender tengligini mustahkamlash, oilada hamkorlikka asoslangan rollarni rag‘batlantirish va jamiyat barqarorligini oshirishga qaratilgan. Hozirgi paytda jamiyatning barcha tizimlarida xotin-qizlar faoliyat yurutmoqdalar. Shahar ko‘chalariga ahamiyat bersak, ayol haydovchilarni ko‘plab uchratamiz.

Xulosa. Oila institutida gender rollarining tarixiy shakllanishi va o‘zgarishi jamiyat taraqqiyotining ajralmas qismidir. Qadimgi davrlardan boshlab patriarxal tizim ustuvor bo‘lgan bo‘lsa-da, iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy jarayonlar natijasida gender rollari bosqichma-bosqich takomillashib, jamiyatning yangi ehtiyojlariga moslashib borgan. Yevropa–Sharq urushlari, sanoat inqilobi, urbanizatsiya va ayollar harakatlarining kuchayishi gender dinamikasining o‘zgarishida muhim tarixiy omillar bo‘ldi.

Tarixiy tahlillar shuni ko‘rsatadiki, ayollarning ijtimoiy hayotga faol kirib borishi va erkaklar bilan teng ravishda mehnat bozorida ishtirok etishi gender rollarining qayta shakllanishiga asos yaratgan. Ayniqsa, XIX–XX asrlardagi global o‘zgarishlar oilada vazifalarning yanada moslashuvchan va hamkorlikka asoslangan tarzda taqsimlanishiga olib keldi. Bu jarayon zamonaviy oilaning ijtimoiy modelida ham o‘z aksini topmoqda.

O‘zbekistonda gender tengligini ta‘minlash bo‘yicha qabul qilingan strategiyalar, huquqiy hujjatlar va davlat dasturlari bu borada muhim bosqich sanaladi. Ayollarning siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy hayotdagi faolligini oshirish, stereotiplarni kamaytirish va oilada hamkorlikni mustahkamlash davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishiga aylangan. Ushbu chora-tadbirlar milliy modelning gender jihatdan yanada rivojlanishiga zamin yaratmoqda.

Yakuniy xulosa sifatida aytish mumkinki, oila institutida gender rollarining takomillashuvi jamiyatning barqarorligi va taraqqiyoti uchun muhim omildir. Tenglikka asoslangan oilaviy munosabatlar sog‘lom ijtimoiy muhitni shakllantiradi, iqtisodiy samaradorlikni oshiradi va kelajak avlod tarbiyasiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Shunday ekan, gender tengligini qo‘llab-quvvatlash nafaqat ijtimoiy zarurat, balki jamiyatning strategik manfaatlaridan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2021.
2. Oila va nikoh. Oila institutining rivojlanish tarixi. Arxiv.uz.
3. O‘zbekiston Respublikasi “Erkaklar va ayollar uchun teng huquq va imkoniyatlar kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonuni. – 2019 yil 2 - sentabr.
4. O‘zbekiston Respublikasida 2030 yilga qadar gender tenglikka erishish bo‘yicha Milliy strategiya. – Toshkent: 2020.

5.Nightingale F. Notes on Nursing: What It Is and What It Is Not. – London, 1859.

6.Oila va gender masalalari bo‘yicha BMT (UN Women) hisobotlari. – New York: UN Publications, turli yillar.

7.Keller, E.F. Reflections on Gender and Science. – Yale University Press, 1985.

8.O‘zbekistonda gender tengligi bo‘yicha ilmiy maqolalar to‘plami. – Toshkent davlat jamoatchilik ishlari universiteti nashri, 2022.